

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ ШКОЛ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ).

независимый соискатель Атажанова Анна Сапарбаевна,

*Ургенчский государственный педагогический институт, Республика
Узбекистан, Хорезмская область, город Ургенч*

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается Развитие коммуникативно-познавательной компетенции младших школьников (на примере школ с русским языком обучения).

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, способность, учащихся, решать, речевое сообщение, ситуация общения, отправитель речи, получатель речи,

ВВЕДЕНИЕ

Коммуникативная компетенция – это:

- способность учащихся решать языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в разных сферах и ситуациях общения;
- овладение всеми видами речевой деятельности и культурой речи;
- совокупность знаний, умений и навыков в области вербальных и невербальных средств для адекватного восприятия и отражения действительности в различных ситуациях общения.

Речевая коммуникация включает отправителя речи, получателя речи, их речевую деятельность и сообщение как продукт речи.

Канал связи здесь соответствует условиям протекания речевого действия, передатчик и приемник - свойствам речевых механизмов. В речевом общении принимается во внимание ситуация общения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Таким образом, исследователи (М.Я. Демьяненко, К.А. Лазаренко) выделяют пять основных компонентов в речевой коммуникации:

1. Речевое сообщение.
2. Ситуация общения.
3. Условия протекания речевого действия.
4. Отправитель речи.
5. Получатель речи.

В условиях учебного процесса ситуация задается педагогом. Мысли являются предметом речевой деятельности, которые выражаются в связи с определенными мотивами в пределах определенной темы. Побуждение к речи может быть и внешним (исходящим от другого лица) и внутренним (исходящим из потребностей самого человека). Сама ситуация может заключать в себе противоречия, которые будут решены в процессе коммуникативного взаимодействия. Такая ситуация называется проблемной.

Коммуникативная компетенция, согласно психолого-педагогическим исследованиям, включает следующие компоненты:

- 1) эмоциональный (включает эмоциональную отзывчивость, эмпатию, способность к сопереживанию и состраданию, внимание к действиям партнеров, чувствительность к другому);
- 2) когнитивный (включает способность предусматривать поведение другого человека, эффективно решать различные проблемы, возникающие между людьми, связан с познанием другого человека);
- 3) поведенческий (отражает способность ребенка к сотрудничеству, совместной деятельности, инициативность, адекватность в общении, организаторские способности и т.п.)

Структура коммуникативной компетенции младших школьников включает в себя следующие компоненты:

1. Когнитивный компонент: система представлений младших школьников о видах коммуникации на родном и иностранном языках, устная и письменная, опосредованная и непосредственная, речевая и неречевая.

2. Аксиологический компонент: мотивы и цели коммуникации:

информационный обмен, информационный запрос, убеждение, презентация, эмоциональное самовыражение, мотивированный отказ.

3. Интерактивный компонент: универсальные и предметные коммуникативные действия и, связанные с ними, способы коммуникации: монолог, диалог, полилог, сообщение, высказывание, диспут, дискуссия, выступление, аргументация, вопрос, отрицание, письмо, телефонный разговор, телеграмма, SMS.

4. Эмпирический компонент: рефлексия коммуникации на основе контроля содержания коммуникации, коррекции способа коммуникации и оценки достижения цели коммуникации.

Коммуникативная компетенция считается ведущей и стержневой, поскольку именно она лежит в основе всех других компетенций. Коммуникативную компетенцию необходимо последовательно формировать и развивать в тесной связи с учебными и информационными умениями. Развитие коммуникативных умений в устной и письменной речи должно рассматриваться не просто как цель, но как средство успешности овладения любыми предметными знаниями и умениями.

Таким образом, компетенция является условием формирования и проявления соответствующей компетентности, а компетентность, в свою очередь, является условием успешной реализации соответствующей ей компетенции. Принципиальным отличием компетентности от компетенции является то, что компетентность является внутренним психическим образованием, уникальным свойством личности, а компетенция – это соответствие унифицированному набору полномочий или требований, задаваемому извне параметрами соответствующей социальной роли.

школьный возраст собой наиболее период для формирования способностей, активного социальному поведению, общения между разного пола, ю коммуникативных, речевых способов различения ситуаций:

- у учащихся уже достаточно рефлексивные способности;
- образовательное учреждение п к ребенку новые в отношении речевого ;
- поступление ребенка в открывает для него место в социальном

транстве человеческих в данном возрасте происходит отношений ребенка с людьми;

- осуществление учебной возможно только в том если ребенок управлять своими процессами и поведением в

У детей школьного возраста предпосылки формирования социальных качеств. Учащийся начальной школы еще не утратил интереса к и, что самое ажное, он использует как полигон для учебных умений. В с этим, становится что игру можно с использовать для отработки умений и социального.

Под коммуникативными учащихя начальной школы как их социальной адаптации :

- комплекс качеств личности школьника социальной (контактность, эмпатичность,
- уровень знаний, и навыков социально-коммуникативной (знание законов фликтного общения с
- навыки культуры умение быстро в знакомой и незнакомой и др.);
- желание и вступать в социально-коммуникативную
- умение анализировать и оценивать социально-коммуникативные и отслеживать своё в деловых и личностных с окружающими.

Критерии оценивания:

- продуктивность совместной деятельности учеников оценивается по уровню схожести узоров на рукавичках;
- умение детей договариваться и приходить к общему решению, умение убеждать, а так же аргументировать и т. д.;
- взаимный контроль учеников в процессе выполнения работы: отмечают ли дети друг у друга отклонения от изначального замысла и как на них реагируют;
- взаимопомощь и взаимовыручка в процессе рисования;
- эмоциональное отношение к совместной деятельности.

Уровни сформированности действий по согласованию усилий в
процессе организации и осуществления сотрудничества

Уровни	Количество учащихся	Проценты
Высокий	4	16%
Средний	10	38%
Низкий	12	46%

Рассматривая полученные результаты, можно говорить о том, что у 16% учащихся высокий уровень сформированности действий по согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества. 38% детей соответственно показали средний уровень сформированности действий по согласованию усилий. У этих учащихся хорошо развито умение по осуществлению сотрудничества и организация действий, но имеются различия в выборе узора. 46% испытуемых не справились с заданием, что говорит о низком уровне сформированности действий по согласованию усилий в процессе организации и осуществлении сотрудничества. Эти учащиеся не смогли договориться и прийти к общему решению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бобровская Г. В. Активизация словаря младшего школьника.//Начальная школа. 2003. №4.
2. Васильева Л. С. Риторика. – Саратов: «Лицей», 2002.
3. Воробьева В. И. Речь и культура общения. – Нижний Новгород, 1992.
4. Бакурина Т.Н. «Упражнения в правописании слов с безударными гласными в корне». // Нач.шк. - №2, 1997г., стр.46
5. Богоявленский Д. «Психология усвоения орфографии»